

PUNTO CRÍTICO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2023
NÚMERO 7

PUNTO CRÍTICO

Laboratorio
Nacional
de Ciencias
de la Sostenibilidad

Comité editorial

Dirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Lorena Morales
Alessandro Zagato
Eduardo Hernández
Gold Power Vélez
Iván García

Imagen de portada:
Peter Olexa, Unsplash

MeCCS

Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx

🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)

🐦 @MeCCS_

Nota de la editora

Como humanidad tenemos una enorme capacidad para imaginar y crear. Sin importar nuestro lugar de origen, creencias, historias y trayectorias, hemos logrado utilizar y transformar lo que nos rodea para confeccionar un sin número de cosas que responden a nuestras necesidades. Es en este potencial creativo en el que el arte ha encontrado su espacio en múltiples formas y escalas, es ahí donde el arte no sólo transforma sino que penetra en nuestras ideas, emociones y conexiones. En esta segunda edición dedicada al tema de ARTivismo, encontrarás una nota de Alessandro Zagato, de Artists at Risk Connection, acerca de arte y activismo indígena en América Latina; también te presentamos una nota de Eduardo Hernández, arquitecto especialista en tecnologías del concreto, quien habla acerca de un material imprescindible para la humanidad. Después, tenemos una entrevista en *CO₂NVERSANDO* con Gold Power, artista colombiana pionera en el uso de oro de desecho de minas y electrónicos para sus pinturas y obras. En la sección de *SÍ SÍ ES*, te compartimos una "galería" con un cuento y pensamiento Zapatistas, una fotografía de Iván García (buzo y fotógrafo), y un par de obras de Gold Power. Al final tienes una lista de recomendaciones *PARA LLEVAR*. Esperamos disfrutes esta edición.

CDMX, México.

© PUNTO CRÍTICO, 2023

DOI 10.5281/zenodo.8357451

ARTE Y ACTIVISMO INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA: IDENTIDAD, RESILIENCIA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Por **Alessandro Zagato**
Artists at Risk Connection (ARC) - PEN America

"No somos sólo artistas; somos narradores, guardianes de tradiciones y arquitectos de un renacimiento cultural."

(Antonio Paucar, artista visual peruano)

En América Latina, las tradiciones ancestrales se entrelazan de manera única con la contemporaneidad, dando vida a perspectivas intelectuales y artísticas innovadoras, a veces incluso revolucionarias. El legado de estas tradiciones en el contexto actual no se limita a la mera convergencia de diferentes expresiones culturales, sino que representa un acto profundo de introspección y revelación, arraigado en conflictos, traumas y acercamientos que han dejado huella en la historia de esta región. Esta intersección ejemplifica el concepto de "*pensamiento fronterizo*", que según Walter Mignolo¹ se refiere a un espacio de conocimiento híbrido, donde saberes y prácticas emergen de la interacción de subjetividades aparentemente incompatibles. En este sentido, los artistas indígenas se erigen como agentes de cuestionamiento, desafiando las fronteras rígidas que han sido impuestas entre el arte occidental y el indígena, adoptando así una perspectiva que podríamos caracterizar como decolonial.

Un Encuentro Transformador: Arte y Defensa Territorial y Cultural en Abya Yala²

En mayo de este año, Artists at Risk Connection, un programa de PEN America, convoca un taller de dos días titulado "*Arte y Defensa Territorial y Cultural en Abya Yala*", con el propósito de explorar y discutir los desafíos que enfrentan los artistas indígenas y sus pueblos y comunidades en América Latina. El taller proporcionó un espacio valioso para el diálogo y el intercambio de experiencias entre artistas, activistas y defensores de los derechos culturales provenientes de 6 diferentes países de América Latina. Su objetivo central radicó en intercambiar información sobre panoramas artísticos invisibilizados o subalternos y proporcionar herramientas para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión de los creadores indígenas. Asimismo, "*Arte y Defensa Territorial y Cultural en Abya Yala*" se convirtió en un escenario propicio para el intercambio de experiencias y obras de varios artistas indígenas, quienes abordaron temas de vital importancia, como las identidades, la igualdad en el gremio artístico, la defensa de los territorios y las culturas ancestrales en contra de procesos de despojo y apropiación, las formas contemporáneas del colonialismo y el diálogo entre comunidades e instituciones nacionales e internacionales.

¹ Walter Mignolo. *Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad* (Antología, 1999-2014). Barcelona Center for International Affairs, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2015.

² Abya Yala es el nombre dado a América por el pueblo kuna antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Significa "tierra en pleam madurez" o "tierra de sangre vital".

El Contexto: San Cristóbal de Las Casas y el Movimiento Zapatista

Este evento se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, en un territorio habitado por diferentes pueblos originarios y marcado por conflictos históricos profundos vinculados con la colonización y por movimientos de resistencia cuyas acciones han resonado en todas las latitudes. Entre ellos, el más importante es el movimiento Zapatista, que en su larga trayectoria se ha distanciado en muchos aspectos de las formas tradicionales de la resistencia. Lo ha hecho abriendo espacios autónomos - a una distancia creativa del estado - y experimentando constantemente con ideas innovadoras y perspectivas estratégicas originales, en muchos casos a través del arte y de verdaderas puestas en escena en el espacio público. En la última década, este movimiento ha puesto un énfasis sin precedentes en el arte comunitario y en procesos de producción creativa en los que la figura de lo "colectivo" se expresa y se destaca, desplazando largamente a las individualidades artísticas que pertenecen a la concepción occidental del arte desde el renacimiento y que son exaltadas por el mercado contemporáneo. En el contexto de una crisis civilizatoria que, como ha evidenciado Amador Fernández Savater³, no ofrece ni vueltas atrás ni fugas hacia adelante, el arte desde los pueblos indígenas puede abrir una bifurcación desde la cual sostener otros mundos aquí y ahora.

Identidad, Resiliencia y Creatividad: El Arte Indígena como Testigo de la Historia

En este contexto de tensiones, el taller "*Arte y Defensa Territorial y Cultural en Abya Yala*" evidencia una intrincada interacción entre la identidad y la expresión artística, que se manifiesta como un proceso en busca de empoderamiento, reafirmación cultural y reconocimiento. Las tensiones entre las nociones tradicionales del arte y las formas más contemporáneas de expresión artística se hacen manifiestas. Como Julieth Morales, una artista Misak de Colombia, apuntó de manera elocuente: "**En cada tejido, en cada tallado de madera y en cada pincelada, dejamos una huella que trasciende el tiempo**". Esta afirmación evidencia la resiliencia arraigada en la producción cultural indígena contemporánea y la determinación de los pueblos originarios para preservar las bases culturales en un entorno caracterizado por procesos de evolución constante. En este sentido, el arte indígena se convierte en un testigo de la historia, una crónica de resistencia y supervivencia. Cada obra de arte es un testimonio vivo que trasciende el lienzo, la escultura, o la tarima, penetrando la conciencia colectiva de América Latina. Es un llamado a preservar la riqueza cultural, desafiar los estereotipos y abrazar la resiliencia que impregna cada trazo, recordándonos que el arte es un reflejo de nuestra humanidad compartida.

PH Joel, un artista Tseltal de Chiapas, señaló que el arte indígena no sólo se presenta como una forma de expresión estética sino como un testimonio de la resiliencia, la fortaleza y la identidad inquebrantable de las culturas originarias.

En este contexto, el arte indígena no es meramente una herramienta de expresión creativa sino un poderoso campo de resistencia que desafía y contrarresta la marginación histórica que ha afectado a estas comunidades a lo largo del tiempo. Según Joel, "**El arte es más que pigmentos y pinceles; es un eco de nuestras historias y un grito por nuestra identidad**". Los participantes del taller abogaron por el **diálogo entre mundos y culturas**, desafiando los prejuicios y construyendo un puente hacia la universalidad artística. Seba Calfuqueo, una artista Mapuche de Chile, subrayó la necesidad de **superar la visión cuantitativa** a menudo aplicada a los representantes de pueblos indígenas en muestras y eventos artísticos, que los ve meramente como "*cuotas*" para saldar una deuda colonial.

Hay que considerar que los artistas indígenas se desenvuelven en un delicado equilibrio entre las expectativas de sus comunidades y las exigencias de las instituciones contemporáneas de arte y cultura. Las expresiones artísticas tradicionales sin duda poseen un inmenso valor cultural, pero al mismo tiempo las formas de arte contemporáneo son igualmente esenciales para expresar identidades y producciones indígenas en constante evolución. Sin embargo, es común que las comunidades enfrenten dificultades al tratar de comprender y apreciar la importancia de las obras contemporáneas, lo que resalta la necesidad de sensibilizar tanto a las comunidades como a las instituciones sobre la diversa evolución del arte indígena.

De esta manera, los artistas indígenas se encuentran en **una dicotomía**. Por un lado, se enfrentan a la imposición de modelos occidentales y a la falta de comprensión por parte de curadores no indígenas. Por otro lado, buscan mantener sus auténticas narrativas culturales, lo que presenta desafíos únicos para afirmar su propia y personal autenticidad creativa. Este dilema evidencia la importancia de fomentar el respeto y la comprensión entre artistas, comunidades, curadores e instituciones.

³ Amador Fernández Savater. "Una fuerza vulnerable: el malestar como energía de transformación social". El Diario. 27 de Enero 2016.

En medio de estos desafíos, el taller resonó con la urgencia de la colaboración y la solidaridad. Los artistas indígenas necesitan **cobrar fuerza en la unidad para amplificar sus voces y transmitir sus mensajes**. Las redes de creatividad se entrelazan, trascendiendo las fronteras geográficas y las barreras culturales. A través de la cooperación, los pueblos indígenas se pueden consolidar como agentes de cambio para nuestras sociedades. **El arte, desde los pueblos originarios, se concibe como campo heurístico, imaginativo y productivo**.

En general, las expresiones artísticas presentan una dimensión que, digámoslo así, excede, va más allá del contexto histórico social, de la cultura, de los entramados, de las complejidades y de las materialidades en que se manifiestan. Es esta la función transformadora que los pueblos originarios atribuyen y buscan en ella. **El arte tiene siempre un lado abierto, una brecha en las condiciones históricas de su producción**. Es a partir de esta abertura hacia el campo de lo posible que nuevos encuentros y subjetividades se pueden desarrollar. Se trata de una tarea fundamental en una coyuntura como la actual que parece bloqueada entre un mundo en ruinas y otro que todavía tarda a nacer. Un contexto social donde nos hemos quedado sin horizontes, con un futuro incierto, y escasas esperanzas movilizadoras. Este es un momento en el que, como señaló Shakespeare, **"todo lo sólido se desvanece en el aire"**.

Sin embargo, esta incertidumbre no debe verse simplemente como un obstáculo, sino como un terreno fértil para la generación de nuevas ideas y configuraciones sociales. Para construirlas, hay que trabajar a partir de los elementos dispersos y caóticos que quedan en el rastro de la desaparición de los dualismos y las grandes narrativas pasadas. A través de su producción artística y formas de resistencia los pueblos originarios están demostrando una notable creatividad al utilizar estos elementos dispersos y fusionarlos con su propia cosmovisión, conocimientos ancestrales y solidaridades.

En América Latina la sensibilidad estética y la expresión artística se han revelado como instrumentos esenciales en la construcción de nuevas propuestas y caminos, cómo el de los pueblos Zapatistas de Chiapas o las comunidades Mapuche del extremo sur del continente. El arte, en todas sus formas, actúa como un lenguaje poderoso que puede comunicar ideas y valores de maneras que van más allá de las palabras. A través del arte, se pueden explorar y expresar conceptos complejos, y se pueden tocar las fibras emocionales de las personas, permitiéndonos convertir las presentes crisis en la construcción de otros mundos posibles. Esto implica la búsqueda de otros modos de relación con el trabajo, el cuerpo, el lenguaje, la tierra, la ciudad y la comunidad.

El taller *"Arte y Defensa Territorial y Cultural en Abya Yala"* nos recuerda que el arte indígena va más allá de ser una simple manifestación estética. Es un faro que ilumina el camino hacia un futuro inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural. En este breve recorrido, hemos explorado un territorio donde las raíces culturales ancestrales se entrelazan con la creatividad contemporánea, generando perspectivas y expresiones que desafían las narrativas convencionales. Este fenómeno, enraizado en la convergencia de culturas y en los conflictos históricos, destaca la capacidad de los artistas para trascender las divisiones tradicionales entre el arte occidental y el arte indígena. Además de su dimensión artística, el arte indígena se presenta como un testimonio vibrante de resiliencia y fortaleza, un eco de identidades que han sobrevivido a la marginación histórica y procesos de despojo y exterminio. Como una herramienta de resistencia y un llamado a la preservación cultural, **el arte indígena emerge como una voz poderosa en la construcción de un nuevo paradigma artístico y social**.

EN CONCRETO:

PERSPECTIVA DE UN MATERIAL INDISPENSABLE

Por **Eduardo Hernández Guerrero**

Arquitecto especialista en tecnologías del concreto
@tectonicaconcreto

Desde los primeros asentamientos humanos y su posterior transformación en civilizaciones con núcleos poblacionales y suntuosos recintos de orden religioso o político, el ser humano se ha relacionado y modificado su entorno a través de los procesos de extracción y transformación de materiales de construcción que han sido fundamentales para el desarrollo de sus edificaciones buscando siempre mayores escalas u ostentidad. La posibilidad de obtener materias primas para la construcción ha representado para la humanidad una oportunidad de crear un refugio y una forma de crecimiento y expansión. Esto ha generado grandes bastiones geográficos para todas las civilizaciones, así como la capacidad de albergar personas, bienes y la realización de diversas actividades socioeconómicas.

A lo largo de la historia, el dominio y avance de la tecnología en conjunto con los materiales para la construcción han sido el diferenciador entre civilizaciones como muestra de su poderío a través de sus edificaciones. Algunas de estas grandes obras se encuentran presentes hasta nuestros días lo que da muestra de su durabilidad y la eficiencia en el manejo de los materiales y técnicas empleados. Las grandes civilizaciones antiguas, en todos los continentes, crearon grandes obras arquitectónicas y de infraestructura que les permitió posicionarse en la cúspide del poder económico y político. La búsqueda y obtención de materiales más durables y ostentosos, sin importar su origen o la distancia desde donde había que trasladarlos creó un *statu quo* concentrado en las grandes capitales del mundo.

Estas prácticas han tenido un gran impacto en la naturaleza de muchas formas por siglos. Si tomamos como referencia algunas de las prácticas actuales podemos darnos cuenta de los efectos irreversibles de los procesos extractivos a los cuales podemos hoy sumar la generación de grandes emisiones de carbono asociados a las actividades industriales y la transportación de los materiales. Al parecer, las dinámicas a lo largo del tiempo han cambiado muy poco.

Los distintos materiales para la construcción han dado paso a épocas donde la actividad constructiva y la maestría en su proceso de transformación marcaron tendencias o estilos arquitectónicos. Como decía Mies van der Rohe¹: *"La tecnología y la arquitectura son exponentes de su tiempo"*. Así, materiales como las argamasas, las puzolanas, la piedra, el mármol y la madera han determinado las formas, geometrías y modalidades constructivas.

El 21 de octubre de 1824, en Inglaterra, a un constructor de Leeds, Joseph Aspdin, se le concedió la patente británica BP 5022 titulada *"Una innovación en el modo de producir piedra artificial"* a la cual Aspdin dio el nombre de *"cemento Portland"*. A partir de este trabajo y más adelante a finales del mismo siglo apoyado en la investigación² del francés Henry Le Châtelier se dan los primeros pasos de lo que se conoce hoy como la era moderna del cemento y el surgimiento del concreto como material de construcción.

En el siglo XX, estos avances apoyados en la producción industrial del cemento con auge en Europa en el periodo de entreguerras para la reconstrucción de ciudades y la consolidación industrial de los EE. UU. hace que el uso del cemento como materia prima consolide la **"era del concreto"**. Esto ocurrió debido a tres factores principales:

- La obtención de la materia prima;
- La producción industrial;
- La replicabilidad del proceso para fabricar concreto y su costo.

El concreto se volvió la primera opción para una construcción rápida, resistente y económica en cualquier parte del mundo. Su fabricación es sencilla debido a las bondades del cemento portland y sus procesos actualmente son adoptados en todo el planeta. Gracias a su empleo en las grandes obras de infraestructuras y edificaciones, las ciudades han podido satisfacer el crecimiento económico y de poblaciones que año con año aumentan.

Desde hace más de un siglo, los componentes esenciales del concreto son 4: cemento, agua, agregados finos y agregados gruesos. Actualmente, la tecnología de este material no puede prescindir del uso de aditivos químicos para mejorar o conferirles otras propiedades a las mezclas para atender las demandas constructivas tanto en estado fresco como en el estado endurecido del material. Con base en ello, la evaluación del impacto ambiental del concreto considera la alta demanda de cemento, agua y agregados que se obtienen por la explotación de bancos superficiales o minería extractiva, además de las emisiones y residuos generados a través de los diversos procesos industriales y de transporte involucrados. En resumen, para obtener, fabricar y transportar concreto se requieren una gran cantidad de materias primas y de elementos no renovables que pueden incidir directamente en la degradación de la naturaleza y trastocar de forma directa el equilibrio ambiental y social de donde se obtienen.

Se estima que la demanda actual del concreto es de 35,000 millones de toneladas anuales y va en aumento cada año. Este número tiene implícitos impactos directos sustanciales en toda la cadena productiva, así como una gran cantidad de emisiones globales a la atmósfera considerando que aproximadamente el 3% de las mismas corresponde a la industria del cemento. Un dato a considerar es que por cada kilogramo de concreto producido se emiten 166 gramos de CO₂³.

¹ Mies van der Rohe fue un arquitecto alemán director de la Bauhaus de 1930 a 1933 y uno de los grandes exponentes del movimiento moderno.

² Investigación en la composición de morteros hidráulicos, Henry Le Châtelier, 1887.

³ Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado (2020) - "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions> [Online Resource]

Es un hecho que con las proyecciones de crecimiento mundial y de edificación de los entornos poblacionales que la ONU pronostica en su informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el empleo del concreto no disminuirá en este siglo. Al día de hoy, no hay un material que pueda satisfacer las demandas del mundo contemporáneo y es difícil imaginar una solución a corto plazo que pueda detener *de tajo* su uso. Por ello, es importante analizar esta problemática desde diferentes frentes y poner en perspectiva el papel de este material en referencia a las necesidades e intereses de índole corporativo, comercial, científico y socio-económico si lo que buscamos son formas más sostenibles e innovadoras para su fabricación y uso, y con una menor huella ambiental y social.

¿Podemos imaginar un futuro diferente para este material que es indispensable para nuestras sociedades?

Considero que sí. El concreto es el material de construcción de mayor consumo en el planeta, además hay campos enteros de investigación en torno a cada uno de sus componentes, con múltiples reglamentos y normas para su empleo. Así es que las opciones para innovar y mejorar su uso y fabricación son enormes y de amplio espectro e impacto. Sin embargo, es importante analizar cada uno de estos esfuerzos y el *por qué y para qué* de quienes los gestionan e impulsan.

Para las grandes empresas de la industria del cemento y concreto es fundamental maximizar los beneficios que la oferta y demanda establecen. Aunque existen otros materiales en el mercado (como el acero, la madera, etc.) las grandes empresas del cemento y el concreto no deberían preocuparse por la demanda de su producto, pues la necesidad de éste es inminente. Es claro que el negocio no decaerá y que esta industria representa, hasta cierto punto, una apuesta segura al **"oro gris"**. Esto les obliga a ser más eficientes en los procesos internos, optimizar el uso de materias primas cada vez más difíciles de obtener y apostar por una sostenibilidad integral a lo largo de la cadena de producción, al mismo tiempo que deben minimizar los impactos al medio ambiente y establecerse como una industria más resiliente ante los efectos del cambio climático en los diferentes entornos donde apuestan y operan.

Estas empresas deben responder a regulaciones cada vez más estrictas para contar con operaciones limpias y eficientes lo cual tiene efectos en los costos asociados obligándoles a emprender una búsqueda de innovaciones en materia de cemento-concreto para ser sostenibles y competitivos.

Las grandes inversiones en marketing para dar a conocer sus opciones *"verdes"*, posicionarse como empresa *"socialmente responsable"* o dotar de etiquetas dudosas de fondo buscando dar legitimidad a sus productos tienden a derivar en un *"greenwashing"*, que es una práctica cada vez más recurrente. Detrás de estas iniciativas hay múltiples objetivos e intereses corporativos para no comprometer sus ganancias y trasladar a los clientes finales, no sólo los costos

asociados a las "soluciones" que proveen sino también un sentido de culpabilidad por consumir materiales "no sostenibles" y con ello acrecentar las ganancias a través de los productos *"verdes"*.

Es importante que todos aquellos quienes empleamos el concreto para diversos propósitos, ya sean en el diseño, edificación o su estudio, consideremos las nuevas tecnologías disponibles para su producción y uso, así como el costo-beneficio en tiempo y recursos humanos-materiales. También existe una responsabilidad en cómo ser consumidores, especialmente cuando la labor constructiva nos provee de beneficios básicos para nuestro bienestar y desarrollo de actividades diarias.

En el futuro, así como en el presente, el concreto seguirá siendo parte de nuestra vida. Por ello, es fundamental que enfoquemos nuestros esfuerzos en crear sinergias para hacer mejores procesos y uso de los materiales no sólo como parte medular en las grandes obras de infraestructura, sino también en entornos rurales donde existe una amplia posibilidad de combinar otras formas de conocimiento, experiencia y materiales que pueden enriquecerse y retroalimentarse con las nuevas materias primas y tecnologías de la construcción. Existe una gran posibilidad de desarrollar procesos arquitectónicos y de infraestructura que sean sostenible, de menor impacto en el ambiente, y más respetuosos con los entornos sociales y culturales, sin caer en la trampa de modelos absolutistas y radicales.

Simón Vélez, uno de los más grandes exponentes de la arquitectura con bambú, expuso que el aumento en el uso de la Guadua⁴ se debió en mucho al empleo del concreto en los nodos huecos estructurales de bambú, permitiendo interacciones y posibilidades mecánicas más efectivas en estas construcciones⁵.

"Mi propuesta como arquitecto es hacer una arquitectura un poquito más vegetariana - no tanto concreto - pero tampoco totalmente vegetariana. Hay que tener una dieta equilibrada entre minerales y vegetales, y estamos demasiado minerales con la arquitectura..."

(Simón Vélez, arquitecto colombiano)

Me entusiasma pensar en el futuro del concreto y sus amplias posibilidades, en un símil con obras literarias y de ficción llevadas a la cinematografía como *Blade Runner*, *Foundation* o *Ready Player One* donde se sigue presentando este material como parte del imaginario de las grandes y pequeñas edificaciones, tan cercano a nosotros como hasta ahora. Para que esto sea posible debemos dejar del lado las visiones "corto-plazistas", la limitada idea del uso de un solo material, dejar volar la imaginación y la creatividad para desarrollar proyectos y obras donde la diversidad de visiones, materiales y futuros puedan construirse.

⁴ La guadua es una planta de la familia del bambú, que aporta grandes beneficios a la tierra y a las personas, pues con ella se puede construir casi todos los elementos de una casa.

⁵ José Tomás Franco. "Arquitectura en Bambú: la obra de Simón Vélez" 04 jun 2013. ArchDaily México. Accedido el 20 Ago 2023. <<https://www.archdaily.mx/mx/02-265878/arquitectura->

CONVERSANDO

DE LA MINERÍA, LA TECNOLOGÍA Y EL ARTE

Entrevista con **Gold Power Vélez**
por **Jazmín Mota** y **Lorena Morales**

En esta entrevista platicamos con Gold Power Vélez, una colombiana-canadiense, geóloga, historiadora, arqueóloga, minera artesanal y pionera en la historia del arte plástico en el uso del oro, diamantes, y muchos otros metales y minerales preciosos reutilizados en sus distintas piezas de arte. A través de su trabajo, Gold Power incentiva a la reutilización y aprovechamiento de minerales usualmente desechados en la minería o de aparatos electrónicos que cada día se producen a mayor velocidad y en mayor cantidad. Durante esta charla, Gold nos cuenta parte de su larga historia y de distintos momentos en su vida en los que el arte, en combinación con muchas otras cosas y circunstancias, se ha vuelto una herramienta poderosa para transformarse a sí misma y convertirse en *"su propia obra de arte"*.

L: Gold, ¿puedes contarnos cómo te volviste pionera en el uso de residuos de minerales para transformarlos en arte?

G: Es una larga historia que tiene 50 años. Nací de un padre chocuano, negro del Pacífico de Colombia, mi madre blanca, diseñadora de vida, y también costurera, quienes tuvieron varios oficios: mi padre tenía una ferretería, a la par que fue presidente de la comunidad, también trabajaba en varios cines, fue mesero en "Patio Bonito" en Medellín y, como si fuera poco, vendía los fines de semana plantas medicinales, y terminaba la semana viajando a pueblos a juegos de apuestas callejeras donde ajustaba el dinero para ver crecer sus 3 pequeñas hijas. Mi madre, aunque sólo estudió hasta tercero de primaria, no se quedaba atrás en cómo conseguir el dinero necesario para ahorrar, comprar una casita en un barrio más seguro para sus pequeñas. Sus pocos años de estudio le fueron suficientes para aprender a leer y amar los libros en sus ratos libres de costurera y de bordados de hermosos vestidos para las reinas de belleza de Colombia y Venezuela.

Como presidentes de la acción comunal, empezaron a construir el barrio donde nació, un barrio de mucha pobreza y quizás el más controversial de Colombia.

Aprendí desde niña a gatear y caminar acarreado escombros. Creo que desde ahí empecé a incursionar en las muchas cosas que hay por hacer y pensar en este planeta. Llevando escombros, aprendiendo el arte, el don de gatear y caminar en barro seco y lodo, construyendo casitas y mientras tanto leyendo a Nietschke, Cervantes y Julio Verne, además de todos los comics de Marvel a los que mis padres eran aficionados, fueron esta atmósfera familiar y vecindaria las que me fueron guiando a construir desde entonces historias con los objetos, costumbres, hábitos que se entretrejan a mi alrededor.

Mi primer acercamiento con los metales preciosos fue cuando pregunté a mis padres cómo funcionaba un foco y ellos me dijeron: "porque tiene oro, plata y cobre" y empezaron toda una discusión entre ellos acerca de qué eran los minerales y cómo se usaban. Mi papá me dijo *"te voy a llevar a donde hay oro"* y me introdujo a la zona del Chocó, no sólo la zona más lluviosa del planeta, una de las más impenetrables junglas, "El Darién", también la más rica en oro. Entre estas inhóspitas junglas del Darién y la "jungla" de un barrio marcado por la pobreza y la violencia que pasé los primeros 12 años de mi vida. Y así comenzó mi camino hacia ser pionera en lo que hago.

J: ¿Cómo dirías que esta relación con tu entorno, con la naturaleza, con tu comunidad, fue moldeando este proyecto en el que trabajas?

G: Desde pequeña era una niña bastante inquieta, medio "geniesito". Quería saber el por qué de todo. Aprendí a leer muy pequeña en una comunidad donde lo que menos interesaba era leer. Mis amigos y mi entorno estaban llenos de muchas problemáticas de armas y violencia, crecí en un barrio lleno de sicarios, me tocó ver mucha muerte, muchas crisis y entre lo uno y lo otro un gran dilema en qué hacer para ayudar a mis amiguitos y no verlos morir en balaceras y venganzas de pandillas.

Algo que no he contado antes es cómo aprendí el arte de la carpintería: a la edad de unos 6 años aprendí con un *changón*¹ que construyó un amigo, cuando me lo mostró, cuando lo disparó, esa arma me cambió la vida. Así que le dije a mi amigo "enséñame a tallar madera" y en vez de hacer un arma hice marionetas. Con ellas empecé a dar funciones de títeres en la ventana del ranchito que ya iba tornándose casa, quizás imitando a mis padres que incursionaron en el cine en donde vivíamos y proyectaban películas en las paredes de las nuevas casas y el renovado barrio que - no está por demás mencionar - nada sabía de asuntos de diseños arquitectónicos. Encontré cómo contarle historias a estos chicos tan molestos con la vida, y me volví una cuenta cuentos en medio de una violencia y pobreza extremas. Increíble pensar hoy que en una región tan rica en recursos naturales hubiese y haya todavía pobreza y violencia.

Cuando empecé a ir a las zonas del Darién y el Chocó, no conocía muy bien los minerales, pero le preguntaba a los mineros "¿y usted por qué tira todos esos minerales?" porque veía cómo se desperdiciaba mucho del material que se extraía.

También mis padres me decían que el oro estaba en los televisores y otros aparatos... suficiente información para interesarme en estudiar análisis y programación de computadores a los 16 años e iniciar la búsqueda de estos metales preciosos en los aparatos electrónicos de todo tipo. Como a los 18 años abrí una empresa con una amiga y traíamos computadores de EE.UU. y a nuestra técnico le pedía dejarme los computadores inservibles para yo, en mis ratos libres, extraer el oro y otros metales y minerales que usualmente iban a la basura.

Las actividades que hacía me permitieron irme relacionando con la gente más adinerada de la zona, y empecé a ver por un lado el derroche y por el otro la carencia, algo que no tiene que ver con tener o no dinero. Lo que yo veía era mucho desperdicio, especialmente con el desarrollo y adopción de la tecnología. Y empecé a meterme al tema del arte porque considero que es el medio más abierto para poder llegar a cualquier tipo de persona y decirles "cuidado con tus formas y prácticas de consumo".

L: ¿Qué impacto consideras que ha tenido tu trabajo en la sociedad?

G: Depende a qué llamemos impacto. Yo no me veo como la persona famosa muy reconocida, más bien me he dedicado a recorrer el planeta para hablar con las personas. Lo que sea que esté pasando en tu vida y en este planeta, hay que comprender que los problemas que enfrentamos no son de nadie más que míos, tuyos, son problemas que se repiten en esto que llamamos *humanidad*. Tanto tú como yo somos humanos y eso nos hace iguales; diferente es lo que como humano haces, piensas, crees, experimentes. No considero que nadie tenga que escucharte - menos aún rechazarte- porque seas mujer, hombre, no binario, no porque seas pobre, rico, ni por tu color de piel, tus creencias religiosas, tu partido político, tus elecciones sexuales, etc., debes ser escuchado porque tienes algo que expresar desde tu experiencia humana. Estamos perdiendo el foco de que somos humanos en una misma casa, el planeta Tierra, y por eso importa lo que tengas que decir.

Pero volviendo a los problemas en el mundo, esos problemas son míos y tuyos. No es lo que hace el gobierno, una empresa o alguien más. Tú decides qué haces, en qué gastas tu tiempo, en qué gastas y usas tu dinero. Tú eres la comunidad, el gobierno, la empresa, tú eres (como individuo) quien toma las decisiones. Por ejemplo, todos señalamos a todas partes y escuchamos *"están acabando con el planeta; son unos atrasados esos colombianos, ecuatorianos, brasileños venezolanos acabando el Amazonas"*, pero eso lo dice alguien sentado cómodamente frente a su computador, un celular, en su apartamento. Eso lo dice el que acaba de comprar en tiendas virtuales una mesa, unos cosméticos, un libro, un producto comestible etiquetado de *"organic"* y se cree *"salvador del planeta"* porque ya no usa plástico sino cartón. No tiene problema en pasarse horas criticando cómo otros están destruyendo el planeta y no dedica cinco minutos a ver que para tener lo que tiene, y para complacer sus deseos de productos, allá, al otro lado del planeta, se tuvieron que tumbar muchos árboles y muchos mineros trabajaron horas sin descanso para cumplir todos tus deseos.

No soy una revolucionaria, pero hago mi propia revolución. Creo que en este planeta venimos a disfrutar lo que tenemos, no a acabar con él. Hay que ayudar a repensar y proponer nuevas derivas de pensamiento en el gobierno, con tus amigos, en tu comunidad, ese es tu planeta. Es el lugar donde vives, las personas con quienes convives. Podemos contribuir en cosas muy pequeñas, desde llevar tu propio *pocillito* a la cafetería y pedir que ahí te sirvan tu café; todas las acciones cuentan.

J: Me parece que estos contrastes de los que nos platicas, de la diversidad que has tenido en tu vida y lo que has hecho, también está presente tus obras donde hay una mezcla de materiales que son residuos de la minería, pero también de aparatos electrónicos, y de materiales de arte. ¿Esto es intencional o ha ido surgiendo, o cómo decidiste mezclar estos distintos elementos?

G: Todo está planeado. Todo lo que hacemos crea una historia personal. La mía va desde la caja de tomates y la ropa doblada como primer colchón - donde me dormían de pequeña-, con mis títeres en un barrio de sicarios, o mi paso por la zona del bajo Cauca donde he visto desde que era niña, y hasta hace poco, la dinámica de *"la tonelada menos un gramo"* de la minería donde se desperdician muchos minerales que podrían ser extraídos por las mujeres y hombres sin trabajo de la zona y utilizados para ese gran reto de hoy que llaman *"la transición energética"* que requiere muchos de esos minerales.

Mis obras incluyen la carpintería que aprendí a partir de mi encuentro con un changón y que ahora me permite fabricar los marcos de mis cuadros; también lo que aprendí con un par de personas, un italiano y un griego -que me regañaban por todo- que me enseñaron el *Venetian plaster* y técnicas de restauración de arte. Pero yo no tengo una técnica en particular sino lo que he ido recogiendo de conocimiento y experiencias en mi vida. Por supuesto, mis obras son la historia de mi vida; tu vida es tu obra de arte.

Todas mis obras son distintas porque yo no soy igual. Creo que ningún humano puede ser una sola cosa, somos un entrelazado de todo lo que vivimos: lo que compras, lo que usas, lo que compartes. Las decisiones que tomamos y cómo reaccionamos también influye en lo que nos rodea y a las personas que nos rodean.

Yo soy la primera mujer en el planeta, en la historia del arte, que utiliza oro extraído de tecnología para hablar de temas de medio ambiente... esa también soy yo; no soy más que otro ser humano que visita este planeta y espera recolectar en él y en cualquier ser viviente que en mi caminar me tope un poco de sabiduría.

Si quieres conocer más de la obra de Gold Power Vélez puedes ponerte en contacto con ella a través de sus redes sociales (IG @goldpowerone FB @Gold Power Velez) o con su representante Michelle Marisa Truzzi (FB @Michelle Marisa Truzzi Tiebsch).

SÍ, SÍ ES

Cuento

Cultura popular Zapatista

El arbolito y los otros

Habia una vez un arbolito que muy solito se estaba pero muy dispuesto de adornar y cantar en el huerto del otro.

Ahi estaba pues el arbolito y entonces llego el otro a mirarlo y llevarlo. Pero resulta que el otro no era otro sino otros. Los otros querian llevar el arbolito a su respectivo huerto, pero solo habia un arbolito pues, y los otros eran varios otros. Y el arbolito estaba pues dispuesto a plantarse en todos los huertos, pero solo un arbolito habia y los otros pues eran varios otros. Entonces los otros empezaron a discutir que quien se quedaba con el arbolito para llevarlo a su huerto. Y el uno de los otros decia que el lo llevaba porque el era mas otro que los otros de los otros. Y el otro uno de los otros decia que no que el llevaba el arbolito porque el tenia un huerto mas bonito y etcetera, y otro otro decia que mejor el porque el era mero jardinero y que mejor que el para cuidar al arbolito y asi se estuvieron peleando un rato y no llegaban a ningun acuerdo de unidad, porque aunque eran otros, no respetaban al otro que era de ellos pero era otro. Y entonces acabaron peleando y dijeron que cada quien se iba a llevar un pedazo del arbolito.

Entonces el arbolito hablo y dijo asi: "No estoy de acuerdo porque, ademas de que no hay que andar cortando arboles porque atenta contra el balance ecologico nadie va a salir ganando.

Imagen: Beatriz Aurora

Si uno de ustedes se lleva mis ramas, y otro se lleva el tronco, y el otro la raíz y cada quien lleva su pedacera a su huerto pues no va a salir bien".

"El que lleve las ramas y las plante pues no va a tener nada porque no tienen el tronco para sostenerse ni la raíz para alimentarse. El que lleve el tronco tampoco va a tener nada porque sin ramas ni raíz, el tronco no va a poder respirar ni alimentarse. El que lleve la raíz igual, porque sin tronco ni ramas la raíz no va a poder crecerse ni respirar. Si, en cambio, si hacemos un buen acuerdo entre todos, puedo plantarme un tiempo en el huerto de uno y luego otro tiempo en el huerto del otro y así. De esta manera todos tendrán frutos y semillas en todos y cada uno de los huertos".

Los otros quedaron pensando.

-Tan-tan-

El subcomandante tarareado aquella que dice «Mi padre y yo lo plantamos, en el límite del patio donde termina la casa, etcetera».

No Morirá la Flor de la Palabra

Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la Tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.

Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella; pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quien es regalo la muerte, para quien está prohibida la vida.

Para todos la luz, para todos todo, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada.

De los muros del caracol Zapatista "Oventic"
Chiapas, México.

Fotografía

Iván García

Buzo, fotógrafo e ilustrador
IG @spino_uwphoto
Quintana Roo, México

Desde muy niño, me gustaba ver en la TV documentales y contemplar todas las maravillas que existen en la naturaleza; soñaba con un día vivirlo más allá de la pantalla. A medida que fui creciendo, comence a viajar a distintos lugares, unos más espectaculares que otros, sin duda sabía que era algo que quería seguir haciendo.

En la universidad, descubrí el mundo del buceo. Gracias a ello he podido conocer lugares maravillosos y espectaculares que me han hecho consciente de la

fragilidad e importancia de la naturaleza y estos espacios sagrados.

La fotografía es una forma del arte que representa para mí una ventana de lo que han visto mis ojos y que me permite compartirlo con otras personas con la esperanza de que algún día seremos una mayoría más consciente y responsable, dedicada al cuidado y conservación de los lugares maravillosos que aún nos quedan.

Pintura

Gold Power Vélez

IG @goldpowerone
 FB @Gold Power Velez

Secrets of life

Dimensiones: 1.57 x 1.26 m

Técnica: mixta

Materiales: Venetian plaster, pintura metálica, óleo y acrílico. Resina resistente al agua sobre yeso; marco de pino.

Oro: Oro reutilizado de equipos, computadoras y celulares desechados, hojas de oro de 14k, 18k y 23.99k.

Iniciado en 1990 en Medellín, Colombia y terminado en 2017 en Toronto, Canadá.

De la colección **Blossom**. Esta obra está inspirado en 10 años de estudios directos de la artista Gold Power Velez en las 5 religiones más influyentes del *creer humano* (judaísmo, catolicismo, islam, budismo, tibetanos y otras prácticas religiosas). Esta obra busca expresar que, como en la vida misma, debajo de la obra hay otra obra; y encima de la obra un par de diamantes. ¿Qué pintura hay debajo de las flores? La artista prefiere mantenerlo en secreto. Quien observa la obra puede apreciar a simple vista unas flores azules danzando que develan su reposo y calma en medio de un mar bravío. Flotan en serena paz mientras las olas se atormentan a sí mismas. ¿A dónde viajan y de dónde vienen estas flotantes alas de mariposa? Una pregunta que antes fue importante, hoy es más la certeza de su irrelevante sentido, pues el diamante que llevan estas flores es el brillar sublime que como una estrella las conduce seguras marcando su propio norte.

Pintura

Tesoro

Dimensiones: 1.69 x 1 m

Técnica: **mixta**

Materiales: **Acrílico y óleo, Venetian plaster, pintura metálica y resina sobre lienzo.**

Oro: **Oro reutilizado de equipos, computadoras y celulares desechados, hojas de oro de 14k, 18k y 23.99k**

¿Quieres conocer más acerca de esta obra y la visión de la artista? Te invitamos a seguirla y contactarla en sus redes sociales (IG @goldpowerone, FB @Gold Power Velez) o a través de su representante @Michelle Marisa Truzzi.

De la colección **Agua, la opulencia**. Esta colección es un vistazo aéreo en su gran mayoría del agua en sus recorridos por el planeta tierra. Vorágine intempestiva, agresiva, peligrosa y serena. El tesoro sublime que ahoga, viene y va, llueve, gotea, calma la sed y se evapora. Un planeta sumergido en agua, un agua sumergida en tierras, seres vivientes de millones de especies. El más abundante de los recursos naturales... el más controversial, paradójico ahogamiento humano en gotas de agua.

PARA LLEVAR

Si te gustó el tema de esta gaceta, echa un vistazo a las recomendaciones que tenemos para ti.

Libro: *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*

Este libro de Demos, T.J., ofrece una significativa y original contribución a los campos interconectados de la historia del arte, la ecología, la cultura visual, la geografía y la política medioambiental. A lo largo de sus seis capítulos, su autor aborda las propuestas creativas de diversos artistas y activistas en pos de formas de vida que aúnen sostenibilidad ecológica, justicia climática y democracia radical, en un momento como el presente en el que se necesitan con urgencia este tipo de propuestas.

Libro: *Un arte ecológico. Creación plástica y antropoceno*

En este libro, Paul Ardenne presenta y expone el trabajo de varias y varios artistas cuyas obras (pintura, escultura, cine, fotografía, instalaciones y sitios web) representan una lucha en contra del desastre medioambiental. Estos artistas adoptan como principio la ejemplaridad y abren un surco de esperanza ante el desafío ecológico actual del cual depende la especie humana.

Libro: *The Routledge Companion to Contemporary Art, Visual Culture, and Climate Change*

Este volumen reúne voces líderes y emergentes que trabajan en la intersección del arte contemporáneo, la cultura visual, el activismo y el cambio climático, y aborda preguntas clave, tales como: por qué y cómo el arte y la cultura visual, y su ética y valores importan en un mundo cada vez más afectado por el colapso climático poniendo en un primer plano un enfoque decolonial y basado en la justicia climática.

Video: *Activismo a través del arte*

Chris Jordan es fotógrafo, artista y activista medioambiental. Sus obras critican el consumismo en el que está sumergido Estados Unidos. Su trabajo consiste, a través de montajes fotográficos, en hacer una comparativa que despierte en el espectador el sentimiento que pretende transmitir con sus composiciones.

Puedes ver el video en la siguiente liga:

<https://www.youtube.com/watch?v=fA8avvsybZA&t=7s>

PARA LLEVAR

Si te gustó el tema de esta gaceta, echa un vistazo a las recomendaciones que tenemos para ti.

Proyecto y documental: *Terra, la película*

Un documental de noventa minutos, por Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot, producida por Hope Production es un tributo a la especie humana, que nos muestra con claridad que somos todavía capaces de cambiar nuestro futuro, solo con mirar la vida de otro modo. Este es un proyecto en colaboración con Omega y GoodPlanet que puedes conocer en la siguiente liga:

<https://www.terra.omega/es/terra>

Playlist colaborativa: *ARTivismo Punto Crítico*

Te recordamos que tenemos una playlist colaborativa de canciones de artivismo que el equipo de Punto Crítico ha preparado para ti. Por supuesto, te invitamos a colaborar en su ampliación y compartirla como un acto de ARTivista.

<https://open.spotify.com/playlist/06w5JNPTv8XYDpCMFRHDy8?si=cc3f4777ab00495f&pt=c6d5a23d52373f52df8c0d1eaa7b7a5>

Podcast: *Activismo, Arte and Justicia Ambiental*

Un podcast de Climate One en el que se discute con varias personas de diversas disciplinas acerca del papel del arte de la mano del activismo para apoyar la causa por la justicia ambiental.

Puedes escuchar el podcast a través de la siguiente liga:

<https://www.climateone.org/audio/activism-art-and-environmental-justice>

Publicación: *The Mexican Carbon Capture and Storage Platform: Construction of a boundary object for bridging the gaps between contexts, actors, and disciplines*

Compartimos contigo esta publicación que habla acerca de la construcción de la Plataforma Mexicana de CCS. Si quieres conocer el proceso de su creación y para qué fue creado, descarga el paper en la siguiente liga:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583623001354>

Ciudad de México, México, 2023